

LESIONES CUTÁNEAS EN ADULTOS E INFLUENCIA DE LAS INFECCIONES POR SARS-CoV-2

ADULT SKIN LESIONS AND THE INFLUENCE OF SARS-CoV-2 INFECTIONS

Autores: María Almudena Benito Serradilla (*)

(1) Enfermera. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), España.

Contacto (*): mariabenitoserradilla@gmail.com

Fecha de recepción: 19/01/2021
Fecha de aceptación: 06/04/2021

Benito-Serradilla MA. Lesiones cutáneas en adultos e influencia de las infecciones por SARS-CoV-2. *Enferm Dermatol.* 2021; 15(42): e01-e05. DOI 10.5281/zenodo.4737609

RESUMEN:

Objetivo: Conocer los diferentes tipos de lesiones en la piel en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y el rol que desempeña la enfermera/o en la identificación, cuidado y seguimiento de las mismas.

Metodología: Estudio de revisión bibliográfica realizada en el último trimestre de 2020. Se consultaron las principales bases de datos y revistas relacionadas con el tema. Estrategia de búsqueda PICO y selección de documentos siguiendo criterios de inclusión y exclusión.

Resultados: Se han observado diferentes manifestaciones cutáneas (sabañones, lesiones purpúreas, exantemas y otras erupciones inflamatorias) en pacientes con alta sospecha o diagnosticados de COVID-19. Los profesionales de enfermería participan activamente tanto de la educación sanitaria como del seguimiento y cuidado de los pacientes con esta patología.

Conclusiones: Los sabañones no se pueden asociar a pacientes con COVID-19. Las lesionesacroisquémicas se deben a un signo tardío de infección por SARS-CoV-2. En lesiones purpúreas, no se ha podido identificar si la infección por SARS-CoV-2 era activa o pasada. Las lesiones similares a la varicela son un signo casi específico de COVID-19. La enfermera es una pieza clave en la educación sanitaria y seguimiento de estos pacientes.

Palabras clave: Anomalías cutáneas, Coronavirus, SARS-CoV-2, Enfermería.

ABSTRACT:

Objective: To know the different types of skin lesions in patients with SARS-CoV-2 infection and the role of the nurse in their identification, care and follow-up.

Methodology: Literature review study carried out in the last quarter of 2020. The main databases and journals related to the subject were consulted. PICO search strategy and selection of documents following inclusion and exclusion criteria.

Results: Different cutaneous manifestations (chilblains, purpuric lesions, exanthem and other inflammatory eruptions) have been observed in patients with high suspicion or diagnosed with COVID-19. Nursing professionals are actively involved both in health education and in the follow-up and care of patients with this pathology.

Conclusions: Chilblains cannot be associated with patients with COVID-19. Acroischemic lesions are due to a late sign of SARS-CoV-2 infection. In purpuric lesions, it has not been possible to identify whether SARS-CoV-2 infection was active or past. Varicella-like lesions are an almost specific sign of COVID-19. The nurse is a key player in the health education and follow-up of these patients.

Key words: Cutaneous Abnormalities, Coronavirus, SARS-CoV-2, Nursing.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN:

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que apareció a finales de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei (China). Este virus pertenece a la familia de los coronavirus, llamados así por su forma, ya que presentan alrededor del virión una especie de corona. Existen diferentes tipos de coronavirus que afectan a humanos, entre los que se encuentran el SARS y el MERS⁽¹⁾.

La enfermedad producida por el SARS-CoV-2 se denomina COVID-19 y se transmite por contacto directo con las secreciones o gotas respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. El periodo de incubación es generalmente de 5 a 7 días, aunque puede llegar a los 14 días⁽²⁾.

El presente estudio de revisión se ha realizado con la intención de unificar el conocimiento de los estudios publicados vinculados con las lesiones en la piel y la infección por SARS-CoV-2. Creemos que el conocimiento acerca de los cuidados de esta enfermedad debe estar presente en todos los profesionales sanitarios, fundamentalmente el personal de enfermería, que tiene un papel clave, ya que es el encargado de realizar los cuidados específicos que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida del paciente manteniendo así el máximo nivel de autonomía dentro de sus posibilidades, durante el mayor tiempo posible. Así mismo, también fueron motivos para realizar esta revisión bibliográfica la actualidad del tema y el gran impacto que tiene esta enfermedad sobre el paciente y su entorno familiar y laboral.

El objetivo de estudio fue conocer los diferentes tipos de lesiones en la piel en pacientes con infección por SARS-CoV-2 y, el rol que desempeña la enfermera/o en la identificación, cuidado y seguimiento de las mismas, abarcando al individuo desde una perspectiva biopsicosocial.

METODOLOGÍA:

Se realizó una revisión bibliográfica que comenzó el 28 de julio de 2020 y finalizó el 13 de noviembre de 2020. Cabe destacar que cuando se comenzó la búsqueda de artículos el día 28 de julio, apenas se encontraba material científico, por lo que se tuvo que posponer y reiniciar meses más tarde (en octubre-noviembre).

Esta búsqueda se realizó en revistas y diferentes bases de datos, comparando y realizando un estudio en

profundidad del material científico obtenido como resultado de las palabras clave introducidas relacionándolas con los objetivos descritos anteriormente.

Se estableció una pregunta de investigación en formato PICO (Paciente, Intervención, Comparación, Outcomes-Resultados) de intervención (Tabla 1)

	DECs	MESH
Paciente	adultos	adults
Intervención	Infecciones por coronavirus	Coronavirus infections
Comparación	-	-
Resultado	Anomalías cutáneas	Skin Abnormalities

Tabla 1: Estrategia de búsqueda.

A pesar de que en la pregunta de investigación no aparece el término "Enfermería", también se realizaron búsquedas introduciendo dicha palabra.

Las búsquedas bibliográficas se realizaron en las siguientes bases de datos: PubMed, Enfiempo, Biblioteca Virtual de Salud (IBECS), Trip Data Base, Biblioteca Cochrane Plus, CINAHL, EMBASE, Cuiden, Google Académico y Dialnet.

Para realizar esta búsqueda bibliográfica y redactar el presente trabajo de investigación se establecieron los siguientes criterios de búsqueda:

Criterios de inclusión:

- Artículos escritos en español y/o inglés.
- Documentos científicos que tuvieran como población diana personas adultas (> 18 años).
- Artículos publicados en el último año.
- Intervenciones en humanos.

Criterios de exclusión:

- Documentos que no permitieran el acceso al texto completo.

Para la selección de documentos, se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión y la estrategia de búsqueda. El primer filtro por el que pasaron los artículos fue el título, seguido del resumen. De los seleccionados, se analizó en profundidad el texto completo.

RESULTADOS:

Cumplieron los criterios de búsqueda anteriormente descritos los artículos que se describen en la Tabla 2.

Autor	Título	Fuente
Anne Her- man, MD <i>et al</i> ⁽⁵⁾	Evaluation of Chilblains as a Manifestation of the COVID-19 Pandemic	JAMA Dermatol- ogy
Monte Serrano, J <i>et al</i> ⁽⁶⁾	Acro-ischemic skin lesions during COVID-19 epidemic	SEMERGEN
García-Gil, MF <i>et al</i> ⁽⁷⁾	Acral purpuric lesions associated with coagulation disorders during the COVID-19 pandemic	International Journal of Dermatology
Marzano, AV <i>et al</i> ⁽⁸⁾	Cutaneous manifestations in patients with COVID-19: a preliminary review of an emerging issue	British Journal of Dermatology
Rolfo, C <i>et al</i> ⁽⁹⁾	Atypical Skin Manifestations During Immune Checkpoint Blockage in Coronavirus Disease 2019-Infected Patients With Lung Cancer	Journal of Thoracic Oncology

Tabla 2: Características de los artículos seleccionados.

El COVID-19 es la enfermedad originada por la infección por SARS-CoV-2. Tiene como síntomas astenia, debilidad generalizada, tos, fiebre, dolor de garganta, cefalea, clínica digestiva; siendo signos patognomónicos de esta enfermedad la disnea, anosmia y ageusia⁽¹⁾. Existen factores de riesgo predisponentes a desarrollar esta enfermedad, como son la obesidad, dislipemia, hipertensión y edad avanzada (mayores de 65 años)⁽²⁾.

El diagnóstico se realiza generalmente a través de la recogida de una muestra del tracto respiratorio superior, como es el frotis nasofaríngeo y/o orofaríngeo. Cabe destacar que existen otros tipos de muestras:

- **Muestras del tracto respiratorio inferior:** dentro de ellas se encuentra la recogida de esputo, el lavado broncoalveolar o broncoaspirado.
- **Muestras de suero para serología:** según el Ministerio de Sanidad, sólo se realizarán tras la confirmación con PCR positiva para COVID-19⁽³⁾.

Al ser una enfermedad de reciente aparición y a pesar de que muchos medicamentos se están poniendo a prueba, no existe ningún producto aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su tratamiento. Los investigadores agrupan el tratamiento en distintas líneas ⁽⁴⁾:

- **Antivirales o con actividad mixta:** Remdesivir, Hidroxicloroquina.
- **Modificadores o inhibidores de la respuesta inmune:** corticoides, anakinra.
- **Hemoderivados:** anticuerpos monoclonales, plasma hiperinmune de convalecientes.
- **Vacunas.**
- **Otros:** azitromicina, IECA.

La infección por SARS-CoV-2 puede cursar en el paciente de manera asintomática o generando una reacción inflamatoria de diferentes estadios a nivel pulmonar tras la activación de las citoquinas, llegando a producir distrés respiratorio grave⁽⁴⁾.

En pacientes con infección por SARS-CoV-2 se ha descrito en la literatura la aparición de lesiones en la piel de diferentes características, que se indican a continuación:

Sabañones ⁽⁵⁾:

Se definen como lesiones de color rojo violáceo inusuales que aparecen en los pies y/o en las manos. En ocasiones, estas lesiones también se presentaron con lesiones vesiculares centrales o con áreas necróticas. Los pacientes que las presentan refieren dolor, ardor y prurito.

Así mismo, se ha descrito su aparición en pacientes con una disminución de la actividad física y con consumo de drogas reactivas.

Factores de riesgo relacionados con su desencadenamiento son tener un índice de masa corporal bajo, estar en primavera, andar descalzo o en calcetines la mayor parte del día y ser adolescente o adulto joven.

Lesiones purpúricas ⁽⁶⁾:

Consisten en máculas eritematosas redondeadas, con un punto purpúrico central de morfología dianiforme relacionadas con trastornos en la coagulación⁽⁶⁾.

En el paciente con COVID-19 son frecuentes las alteraciones de coagulación entre las que se encuentran un nivel elevado del dímero D, tiempo de protrombina prolongado, niveles de fibrinógeno elevados y actividad de protrombina disminuida⁽⁷⁾.

Estas lesiones recuerdan a la perniosis, que según investigadores están presentes en el 19% de los casos con sospecha de lesiones cutáneas por COVID-19 ⁽⁷⁾.

El mayor número de casos de estas lesiones acroisquémicas se han observado en población adulta joven sin síntomas de COVID-19 y en población pediátrica⁽⁶⁾.

Exantemas y otras erupciones inflamatorias ⁽⁸⁾:

Estos comprenden presentaciones eritematosas, maculopapulares, morbiliformes y urticarianas confluyentes, similares a las erupciones inespecíficas en el curso de infecciones virales comunes.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Se han observado erupciones eritematosas y urticaria localizada en cara y parte superior del cuerpo principalmente en mujeres con COVID-19 positivo, que desaparecieron en 6 días aproximadamente.

También está descrita la aparición de lesiones cutáneas similares a la varicela en hombres adultos. Estas lesiones aparecían habitualmente 3 días después del inicio de los síntomas sistémicos (fiebre, tos, cefalea, debilidad y disnea) y desaparecían a los 8 días sin dejar ninguna cicatriz. Afectaban preferentemente al tronco con distribución dispersa y prurito leve o ausente.

Destacar que en el caso de pacientes con cáncer de pulmón y COVID-19 positivo se han descrito, entre otros, dos tipos de lesiones⁽⁹⁾:

1. Erupciones urticarianas graves.
2. Lesiones cutáneas sugestivas de eritema polimórfico.

Para poder ofrecer unos cuidados de enfermería de calidad atendiendo a abarcar siempre al individuo desde una perspectiva biopsicosocial, se establecerá el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), que cuenta con las siguientes etapas⁽¹⁰⁾:

- 1) En la etapa de valoración, la enfermera valorará al paciente, recogiendo todos los datos tanto de él como de su familia y el entorno.
- 2) En la etapa de diagnóstico se analizarán los datos recogidos, indicando los problemas identificados que constituirán la base del plan de cuidados.
- 3) Posteriormente, se llevarán a cabo los objetivos individualizados de cada paciente, así como las intervenciones de enfermería. Esta es la etapa de planificación.
- 4) En la etapa de ejecución se pondrá en práctica el plan establecido.
- 5) Finalmente, en la etapa de evaluación, se determinará si se han conseguido los objetivos propuestos.

DISCUSIÓN:

Para realizar la presente revisión bibliográfica se han analizado varias publicaciones científicas. Según el estudio de Anne Herman MD *et al*⁽⁵⁾, a pesar de que se han descrito casos de aparición de sabañones en pacientes adolescentes y adultos jóvenes, estas lesiones no se pueden asociar a COVID-19. Esto es debido a que en las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 aunque según los criterios los pacientes tenían

alta sospecha de ser positivo en COVID-19, tanto en la PCR como en la serología los resultados fueron negativos.

Del mismo modo, cabe destacar que estas lesiones aparecieron en la población de estudio durante el periodo de confinamiento por la pandemia ocasionada por el COVID-19, en la que la población tenía un estilo de vida menos saludable (más sedentario) que anteriormente.

Monte Serrano J *et al*⁽⁶⁾ aportan evidencia acerca de las lesiones acro-isquémicas observadas en población adolescente y adultos jóvenes sanos cuya implicación clínica y relación etiopatogénica con COVID-19 siguen sin estar completamente establecidas. Así, la principal hipótesis y más defendida por parte de los autores para interpretar la negatividad de esta técnica es que dichas lesiones cutáneas no aparezcan en una infección activa por SARS-CoV-2, sino que se deban a un signo tardío de contacto previo con el virus.

García-Gil MF *et al*⁽⁷⁾ insisten en que a pesar de que se han descrito casos de lesiones purpúricas relacionadas con los trastornos de coagulación, no se puede identificar si la infección por SARS-CoV-2 era aguda o pasada. Sin embargo, los pacientes se encontraban bajo un entorno de riesgo y previamente presentaban un exantema similar a la varicela descrito como específico de COVID-19 y una infección respiratoria.

Marzano AV *et al*⁽⁸⁾ expone la existencia de exantemas y otras erupciones eritematosas asociadas a urticaria preferentemente en mujeres con pruebas positivas para SARS-CoV-2. También hace referencia a la aparición de lesiones similares a la varicela en hombres, indicando que este tipo de erupción puede ser una manifestación cutánea casi específica asociada a COVID-19.

Rolfo C *et al*⁽⁹⁾ centra su investigación en las manifestaciones cutáneas atípicas que se han observado en pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón y COVID-19 positivo. Así, incide que este tipo de pacientes tiene un mayor riesgo de muerte, necesidad de cuidados intensivos, uso de ventilación mecánica invasiva y riesgo de presentar síntomas graves.

Relativo a la enfermería, cabe destacar la importancia del lavado de manos, para el cual tendría que realizar educación sanitaria con el objetivo principal de que la población conozca la gran repercusión que tiene este acto tan simple pudiendo evitar así la transmisión de la infección causada por el SARS-CoV-2, entre otras.

Según indicaba Virginia Henderson en su libro *The Nature of Nursing*, “La función singular de la Enfermería es asistir al individuo, enfermo o no, en la realización de esas actividades que contribuyen a su salud o su recuperación (o a una muerte placentera) y que él llevaría a cabo sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesarios. Y hacer esto de tal manera que le ayude a adquirir independencia lo más rápidamente posible”⁽¹⁰⁾.

En relación con esta definición, la enfermería debe abarcar al individuo desde una perspectiva biopsicosocial tratando, según el modelo de Virginia Henderson, las 14 necesidades básicas con el objetivo de recuperar la independencia en la medida de lo posible.

De este modo, el trato con el paciente en este tipo de patologías se vuelve más importante si cabe, ya que debido a la infección producida por el SARS-CoV-2 requieren estar en estricto aislamiento de contacto y respiratorio y es la enfermera el principal apoyo durante su estancia hospitalaria.

Cabe destacar que a la hora de realizar esta revisión bibliográfica se han encontrado limitaciones relacionadas con la existencia de barreras que impidieron el acceso a ciertos documentos a texto completo.

Del mismo modo, a pesar de la amplitud de la búsqueda bibliográfica realizada, se han observado un número relativamente bajo de artículos científicos relacionados con el tema. Esto se puede deber a la reciente aparición de la infección por SARS-CoV-2 y al reducido tiempo de exposición que ha tenido para documentar más tipos de lesiones cutáneas. Así, la búsqueda bibliográfica comenzó inicialmente el 28 de julio de 2020 y se tuvo que posponer a septiembre debido a que no se encontraba material científico relacionado con el tema a tratar.

CONCLUSIONES:

Tras la realización de la presente revisión bibliográfica, las conclusiones obtenidas han sido las siguientes:

- A pesar de que se han descrito casos de aparición de sabañones en pacientes con clínica sospechosa de COVID-19, no se pueden asociar a dicha enfermedad ya que las pruebas diagnósticas dieron resultado negativo.
- Las lesiones acroisquémicas observadas en la población se deben a un signo tardío de contacto

previo con el SARS-CoV-2 y no a una infección activa por el virus.

- No se ha podido identificar, en el caso de la presencia de lesiones purpúricas, que la infección por SARS-CoV-2 fuera activa o pasada.
- La presencia de lesiones similares a la varicela se considera una manifestación cutánea casi específica de infección por SARS-CoV-2.
- La enfermera es la encargada de realizar educación a la población acerca del estilo de vida y del lavado de manos para poder evitar la transmisión de esta infección.

CONFLICTOS DE INTERÉS:

No existen conflictos de interés por parte de los autores en la elaboración de esta revisión.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Coronavirus: origen, evolución y por qué no es igual que el SARS y el MERS [Internet]. Madrid: Redaccionmedica.com; 2020 [Actualizado el 16 de marzo de 2020]. Sección Política Sanitaria.
2. Trilla A, Vieta Pascual E, Peri JM, Rubinat M, Violan M. COVID-19: El Coronavirus SARS-COV-2 en primera persona. [Internet]. Barcelona: clinicbarcelona.org; 2020 [Actualizado el 12 de marzo de 2020].
3. Toma y transporte de muestras para diagnóstico por PCR de SARS-CoV-2 [Internet]. 1.ª ed. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2020 [Actualizado el 18 de mayo de 2020] [Citado el 15 de octubre de 2020].
4. Berghezán Suárez A, Suárez Rodríguez MA. Tratamientos potenciales para COVID-19 (infección por SARS-CoV2). 1ª ed. Madrid: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria; 2020 [citado el 18 de noviembre de 2020]. Disponible
5. Herman A, Peeters C, Verroken A, Tromme I, Tennstedt D, Marot L et al. Evaluation of Chilblains as a Manifestation of the COVID-19 Pandemic. *JAMA Dermatol.* 2020 Sep 1; 156 (9): 998-1003.
6. Monte Serrano J, Cruañes Monferrer J, García-Gil MF. Lesiones cutáneas acro-isquémicas durante la epidemia COVID-19. *Semerger.* 2020 Aug; 46 Suppl 1:103-105.
7. García-Gil MF, Monte Serrano J, García García M, Barra Borao V, Matovelle Ochoa C, Ramirez-Lluch M et al. Acral purpuric lesions associated with coagulation disorders during the COVID-19 pandemic. *Int J Dermatol.* 2020 Sep; 59 (9):1151-2.
8. Marzano AV, Cassano N, Genovese G, Moltrasio C, Vena GA. Cutaneous manifestations in patients with COVID-19: a preliminary review of an emerging issue. *BJD.* 2020 Jun 1; 183 (3): 431-42.
9. Rolfo C, Cardona AF, Ruiz-Patiño A, Ariza S, Zatarain-Barron L, Pino LE et al. Atypical Skin Manifestations During Immune Checkpoint Blockage in Coronavirus Disease 2019-Infected Patients With Lung Cancer. *J Thorac Oncol.* 2020 Nov; 15 (11): 1767-1772.
10. Henderson VA. An overview of nursing research. *Nurs Res.* 1996; 15: 10-6.